

O'TKIR HOSHIMOVNING "DUNYONING ISHLARI" ASARIDAGI " ONA " OBRAZINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Fayzullayeva Munavvar Bahodirovna

munavvar@samdchti.uz

Boliqulova Farangiz Sherali qizi

Samarqand chet tillar institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10162746>

Annotatsiya

Ushbu maqola taniqli o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asarini tahlil qilib, undagi "Ona" obrazining o'ziga xos xususiyatlarini keng ko'lamda ochib beradi.

Kalit so'zlar: Ona, farzand, paypoq, alla, adib, asar.

Mazkur asar eng ezgu, eng samimiy tuyg'ular haqida, eng e'zozli zot - ONA to'g'risida hikoya qiladi. Onani qanday inson ekanligini yaxshi bilamiz. U inson bolasini hayotga keltiradi, yuvib-taraydi, tarbiyalaydi, oq-qorani tanitadi. Ona uchun dunyodagi eng aziz ne'mat, o'g'ilmi-qizmi, uning farzandi. Ona o'z farzandi uchun hamma narsaga, hatto jonini qurbon qilishga ham tayyor. Shuning uchun bo'lsa kerak, ona haqida behisob she'rlar to'qilgan, dostonlar, katta-katta asarlar bitilgan. Kichik maqolalardan tortib, muborak hadislarimizda ham ona madh etiladi, e'zozlanadi, ardoqlanadi.

O'tkir Hoshimovning " Gilam paypoq", " Oq oydin kechalar", "Tush", "Alla", "Oltin baldoq", "O'ris bolaning oyisi", " Iltijo" kabi hikoyalari kishini befarq qoldirmaydi. Ularda o'g'li uchun har qanday mashaqqatga, jon fido qilishga tayyor, sharqona ma'naviyatni o'zida mujazzam etgan ONA madh etiladi. Barcha hikoyalari mazmuni ona obrazi tufayli yaxlitlik kasb etiladi. Asar ortiqcha maishiy tafsilotlar, jimjimadorliklardan xoli. Shu tufayli ham u katta qiziqish va hayajon bilan o'qiladi. Bu qissa, O'zbekiston Qahramoni Said Ahmad aytganidek, «...dostondek o'qiladi. Uni o'qib, o'z onalarimizni o'ylab ketamiz».

Shu o'rinda qissadagi «Gilam paypoq» hikoyasiga diqqat qilaylik. Unda ona o'z jigarbandini kasallik xavfidan tezroq xalos qilish uchun har narsaga, hatto jonini ham berishga tayyor. Ona qattiq shamollab qolgan o'g'ilchasini olib, shoshapisha: «Voy, endi nima qilaman?! Voy, bolam o'lib qoladi!» – degan tahlika bilan halloslagancha tabib Hoji buvining uyiga yuguradi. Bola darddan biroz yengil tortgach, ona o'z sog'lig'ini xavf ostiga qo'ygani – oyog'ini sovuqqa oldirgani ma'lum bo'ladi.

Asardagi «Alla» deb nomlangan bob ham nihoyatda ta'sirchanligi bilan kishi yodida qoladi. Alla – inson bolasi hayotda tinglaydigan ilk qo'shiq, u vujudimizga ona suti bilan singgan va umrbod unutilmasdir. Yozuvchi bu ezgu qo'shiqni

ilohiy kuchga ega bo'lgan, ko'ngilni eritadigan ohang sifatida ta'riflaydi. Ushbu bobni hayajonsiz, entikmasdan o'qish qiyin deb o'ylayman...

Qissaning «Iltijo deb nomlangan bobida esa insonning ona oldidagi farzandlik burchi hech qachon to'lab bo'lmas qarz ekani nihoyatda ta'sirchan ifodalanadi. Chunki onalarimizning hayotimizdagi o'rni beqiyos. Ular bizni dunyoga keltiradi, oq sut berib boqadi, uzoq tunlar beshigimizni tebratib, atrofimizda parvona bo'ladi, parvarishlab voyaga yetkazadi. Buni teran idrok etgan yozuvchi onani qo'msash, uning beqiyos mehri oldidagi qarzdorlik tuyg'ularini g'oyat ta'sirli tasvirlay olgan.

«Qarz» hikoyasida qissaning bosh qahramoni Hakima ayaning yana bir insoniy fazilati qalamga olingan. Hakima aya kamtargina nafaqasini ham qo'shnilarining farzandlari xursandchiligiga sarflaydi. Ularning biriga tufli olib bergan bo'lsa, boshqalariga uch oyoqli velosiped, ko'ylak sovg'a qiladi. O'g'illariga esa: «Qarz oluvdim, qarzimni uzyapman», – deya sirli gap aytadi...

Darhaqiqat, «Dunyoning ishlari» qissasini o'qiganda qalbimizni birbiriga tutash iliq his chulg'aydi – u ham bo'lsa o'z onamizga va umuman, onalarga bo'lgan mehr hissi. Haqiqatan ham, adibning o'zi e'tirof etganidek, asar uning o'z onasi haqida emas, «...umuman, o'zbek ayoli haqida va umuman, onalar to'g'risida». Qissada birbiridan mazmunli, qiziqarli hikoyalar ko'p. Shu tufayli ham sizga bu asarni, albatta, topib, to'liq o'qib chiqishni maslahat beraman.

Asarning yana e'tiborli jihati shundaki, yozuvchi odamlarni onaga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib kimligini qanday insonligini ko'rsatadi.

Adibning o'zi asar: " Bu qissa katta-kichik novellalardan tashkil topgan. Lekin ularning barchasida men uchun aziz bo'lgan odam- onam siymosi bor. Bunday odamlarni barchasini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Faqat ba'zilaring ismi o'zgard,i xolos. Bu odamlarning qismati ham qaysidir jihati bilan onamga bog'langan" deya aytib o'tgan.

"Haqqush" hikoyasida adibning onasi birgina hikoya orqali aka-ukachilikning oqibatlarini va borida bir-birini qadriga yetishga, qadrlashga, hurmat qilishga birgina haqqush qushi orqali misol qilib, chiroyli ko'rsatib bergan. Tabiiyki, adib buni oddiy hikoya deb o'ylagan. Biroq yillar o'tgani sayin adib: "Onam bu hikoyani bejizga aytmagan ekanda, bizni ahil bo'lishimizni istagan ekan" deya tushunib yetadi. Shungdek, "onalar farzandlari hamisha birga bo'lishini xohlaydilar. Qismat esa ularni qanot chiqarishi bilan har yoqqa uchirib ketadi. Hayot loaqal shu masalada ham onalarga shafqat qilmaydi", deb hikoyani tugatadi.

Asarni o'qiganingizda beixtiyor ko'zingizga yosh keladi. Ba'zi joylarida yuzingizga kulgu yuguradi. Agar kitob o'qiyotganimizda yuzimizda kulgu paydo bo'lsa, adib uni rosmana kulib yozgan. Yoki aksincha, kitob o'qiyotganimizda ko'zimziga yosha kelsa, adib uni rosmana yig'lab yozgan bo'ladi.

Quyida "Dunyoning ishlari" asaridan ko'pchiligimizga qadrdon bo'lgan parchalarni keltiraman: "Yulduzlar to'la osmonga tikilaman. Ehtimol, osmondagi eng yorug' yulduzlar onalarning jonidir. Ehtimol, onalarning so'ngan yulduzlari birlashib quyoshga aylangandir. Oftobni ona deyishlari, ehtimol, shundandir.

Validai mehriboningiz xo'p yarlaqagan odam ekanlar. To'shakda yotmabdilar, birovga zoriqmabdilar... Bunaqa beozor o'lim har kimga ham nasib etavermaydi. Ehtimol shundaydir. Onam bu dunyoda kamsuqumgina yashardi. Hech kimga ozor bermasdi. Hech kim bilan hech narsani talashmasdi. Ehtimol tabiatning eng shafqatsiz elchisi bilan ham olishib o'tirishni xohlamagandir.

Har kim har kimning ko'ziga cho'p solishi mumkin, har kim har kimga xiyonat qilishi mumkin. Faqat ona o'z bolasiga hech qachon xiyonat qilmaydi. Ehtimol, inson hayotining shuncha yillardan buyon davom etib kelayotgani shundandir.

Ehtimol, dunyoning bu chetida turib bir odam aytgan qo'shiqni dunyoning narigi chekkasidagi boshqa bir odam tushunmas. Ehtimol, dunyoning bu chekkasida turib bir odam aytgan eng oqilona fikrni dunyoning narigi chekkasidagi boshqa bir odam tushunmas. Biroq dunyoning bu chekkasida turib ona aytgan allaga dunyoning narigi chekkasidagi go'dak bemalol orom oladi. Nega shunaqa? Nahotki, go'dak tushungan narsaga biz tushunmasak? Ehtimol, buning boisi boshqa joydadir. Ehtimol ona tushungan narsani bizlar tushunmasmiz. Balki shuning uchun ham ona – tabiatning eng buyuk ixtirosidir".

Oq marmar, qora marmar... Bu so'zlarning har bitta harfiga qanchadan qancha ko'zyoshi tomganini bilaman. Ehtimol bular inson bolasining hayotda eng rost so'zlaridir. Faqat... har gal ularni o'qiganda bir narsani o'ylayman: mana shu so'zlarni yurak-yurakdan, iztirob bilan aytgan farzand onasi hayot ekanligida qanchalik ko'nglini ololdi ekan?

Bahor devorining oftobro'ya etaklaridan boshlanmaydi. Bahor ariqlarning kungay sohillaridan boshlanmaydi. Bahor mana shu yerdan boshlanadi. Qabrlar ustida qo'ng'iroq chalgan chuchmomalar, lovillab yongan qizg'aldoqlar onalarning farzandini yupatish uchun taqdim etgan chechaklari bo'lsa ajab emas...

— Nimaga birovning bolasi bo'lar ekan! – to'satdan onamning jahli chiqib ketdi. – Yig'lab turgan bolaning begonasi bo'ladimi? Uyalmasanmi shunaqa degani? Yig'lab turgan norasidaga rahmi kelmagan odam – odammi? Indamadim. Ammo

baribir o'shanda onamni nohaq hisoblagan edim. Yo'q, chamamda, onalarning biz tushunmaydigan, bizning o'lchovimizga sig'maydigan o'z olami borga o'xshaydi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. II qism / S. Ahmedov, B.Qosimov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev. – T.: «Sharq», 2015. – 176 b. UO'K 372.882(075). KBK 83.3(50')
2. Mamadaliyeva Y "O'tkir Hoshimov ijodida ona obrazi" maqolasi.
3. "Sharq" nashriyot-Matbaa Aksiyadorlik Kompaniyasi Bosh Tahriryati Toshkent 2005
4. Muallif Adib: Muborak kun, Video, Audio,Foto. Xurshid Davron kutubxonasi <https://kh-davron.uz> › multimedia
5. M.B.Fayzullayeva "O'tkir Hoshimov asarlarida "ona" va "ayol" obrazlari talqini"
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=15957090792306178212&btnI=1&hl=ru>

